

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОРПУСОВ

Абдиева Камола

Студент 3 курса НОУ «Университет-Маъмуна»

Научный руководитель: и.о.доц. **Хидирова Г.Н.**

Техника построения корпусов были изобретены задолго до появления компьютеров и электронных ресурсов. Церковные деятели и писатели прошлого составляли библейские симфонии, или конкорданции – собрание в алфавитном порядке всех встречающихся в Священном Писании слов, выражений и фраз с указанием места, где они находятся. Конкорданции составлены почти ко всем переводам Библии на живые языки. Первая, собственно конкорданция появилась в начале XIII века на латинском языке.

Примерами конкорданций, составленных в XIX веке, могут служить:

1. Флюгель в 1842 году составил конкорданцию к Корану (Лейпциг);
2. Коуден-Клерк в 1881 году издал конкорданцию к Шекспиру (Лондон);
3. Ломлер в 1827-1829 составил конкорданцию к сочинениям Лютера (Дармштадт).

Отметим, известную Конкорданцию Стронга, опубликованную в 1890 году. Благодаря Симфонии Стронга появилась возможность делать переводы библейских симфоний с одного языка на другой.

Позже эта техника была распространена и в лингвистике, в которой конкорданс означал список всех употреблений заданного языкового выражения. В конце XIX - начале XX века появляются корпуса, созданные для лингвистических исследований, таких как подсчет частотности языковых единиц. Первым словарем такого рода стал Частотный словарь немецкого языка, изданный под редакцией Ф.В.Кэниннга в 1897 году. С тех пор было создано множество частотных словарей и списков для разных языков, в том числе и для русского.

В первой половине XX века американская структурная лингвистика заложила основы корпусной лингвистики как методологии, основанной на наблюдении за языковыми данными. Компьютерная лингвистика зародилась в Соединенных Штатах Америки, где в 50-х годах XX века появляются транзисторы и новое поколение компьютеров, также с возникновением первых языков программирования начинается разработка машинного перевода.

Начиная с 60-х годов подобные исследования начали проводиться и в Советском Союзе. К примеру, одной из первых работ в этом направлении явилась статья о переводе с русского языка на армянский в Сборнике «Проблемы кибернетики» (1964 г.).

В 60-х годах компьютерная лингвистика формируется в Европе в качестве специального научного направления. В переводе с английского в сочетании «компьютерная лингвистика» слово *computational* означает «вычислительный», в связи с чем в литературе также встречается термин «вычислительная лингвистика». Однако в некоторых источниках наблюдается использование более широкого понятия – «квантитативная лингвистика».

В известной степени в компьютерной лингвистике возможно организация гипертекстов в качестве особого метода создания текстов. В связи с этим, в 80-90 гг. прошлого столетия в рамках компьютерной лингвистики начинает активно развиваться корпусная лингвистика. Некоторые исследователи называют этот период корпусной лингвистикой нового поколения.

В корпусной лингвистике посредством компьютерных технологий создаются лингвистические корпуса текстов. Корпус текстов представляет собой совокупность (в некоторых источниках: коллекция, база) книжных, журнальных, газетных текстов, специальным образом представленных в машинном формате и предназначенных для автоматической обработки.

Первый корпус текстов на английском языке (американский вариант) был разработан в 1962-63 годах сотрудниками Брауновского Университета, У. Френсис и Г. Кучера. Объем первого корпуса представляется собой 1 млн. словоупотреблений, т.е. в его состав входит 500 фрагментов объёмом по 2000 словоупотреблений из текстов, изданных в 1961 г. в США, разных жанров: художественные тексты известных писателей и поэтов, статьи из газет и журналов, примеры письменной деловой речи и тексты на религиозную тематику.

В результате Брауновский корпус (БК) определил стандарт в 1 млн словоупотреблений для создания представительных корпусов на других языках.

Опишем общие и отличительные стороны наиболее представительных действующих современных корпусов. Мангеймский корпус немецкого языка (COSMAS corpora или DeReKo) - это крупнейшая лингвистически мотивированная коллекция современных немецкоязычных полных текстов, поддерживаемая Институтом немецкого языка в городе Маннгейм (Германия). В корпусе представлены различные типы текстов: научная и научно-популярная литература, большое количество газетных текстов, художественная проза, и др.

Мангеймский корпус начал создаваться в 1964 году, а через три года он вбирал в себя около 2,2 млн часто употребляемых слов немецкой письменной речи. Ежегодно объем корпуса увеличивается на 300 миллионов слов.

В состав корпуса входит также подкорпус устной речи (разговорная речь, записи речи носителей различных диалектов и др.). Ресурс включает созданную на основе корпуса базу данных по сочетаемости слов немецкого языка.

Корпус COSMAS corpora содержит 6 основных подкорпусов:

1. Корпус письменной речи;
2. Корпус новых поступлений;
3. Архив (Archiv der phasengegliederten Wendecorpora);
4. Картотека общества немецкого языка;
5. Исторический корпус;
6. Морфосинтаксически размеченный корпус.

Объём корпуса составляет более 1846 млн словоупотреблений. В отличие от других известных корпусов (например, Британский национальный корпус), COSMAS corpora нацелен на охват максимально возможного объёма текстов, а не на сбалансированность их состава.

Британский национальный корпус (BNC) представляет собой коллекцию из 100 миллионов слов образцов письменной и устной речи из широкого круга источников, предназначенную для представления широкого спектра британского английского языка конца 20-го века, как разговорного, так и устного. Работа над созданием корпуса началась в 1991 г. и была завершена в 1994 г. Последней версией является BNC XML Edition, выпущенная в 2007 году.

Корпус охватывает британский английский конца двадцатого века. Также включает в себя множество различных стилей и разновидностей и не ограничивается какой-либо конкретной предметной областью, жанром или регистром. В частности, он содержит примеры как устной, так и письменной речи. Для письменных источников взяты образцы объемом 45 000 слов из различных частей моноавторских текстов. Более короткие тексты объемом до 45 000 слов или тексты с несколькими авторами, такие как журналы и газеты, включаются полностью. Выборка обеспечивает более широкий охват текстов в пределах 100 миллионов.

Корпус современного американского английского - электронный корпус текстов, созданный профессором корпусной лингвистики Марком Дэвисом из Университет Бригама Янга в 2000-2003 годах на основе текстов журнала Time.

Это наибольший (450 млн слов) корпус текстов американского варианта английского языка и единственный свободно доступный корпус на этом языке, включающий большое разнообразие текстов различных жанров. Ежегодно объем корпуса увеличивается на 20 миллионов слов. Это наиболее широко используемый структурированный корпус текстов, ежемесячно его используют примерно 10 000 человек.

Архитектура корпуса построена по принципу других проектов Марка Дэвиса, например, корпуса современного американского английского языка - Corpus of Contemporary American English (COCA).

Национальный корпус русского языка (НКРЯ) - электронный онлайн-корпус русскоязычных текстов, открыт в 2004 году. Работы по созданию корпуса были начаты в 2001 году группой филологов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и других городов.

В корпус входят как письменные тексты (художественные, мемуары, публицистика, научная, религиозная литература, повседневная печатная продукция), так и записи устных текстов (публичной речи и частных бесед). Также доступен для поиска исторический корпус церковнославянских, древнерусских (XI-XIV века) и среднерусских (XV - начало XVIII века) текстов.

В корпус также входят подкорпусы поэтических и диалектных текстов, корпуса параллельных текстов, отдельный газетный корпус, синтаксический, акцентологический, мультимедийный и обучающий подкорпусы. В 2022 году общий объём корпусов превышал 1,5 млрд словоупотреблений.

Отметим, что наряду с представительными корпусами, которые охватывают большой набор жанров и функциональных стилей, в лингвистических исследованиях часто используются и частные, целевые коллекции текстов, например, газеты (часто The Wall Street Journal и The New York Times), новостные ленты (Рейтер), коллекции художественной литературы (Библиотека Максима Мошкова, Проект «Гутенберг»).

Наличие большого количества текстов в электронной форме существенно облегчило задачу создания больших представительных корпусов размером в десятки и сотни миллионов слов. Представительные корпуса существуют и/или разрабатываются для польского, чешского, словенского, финского, новогреческого, армянского, китайского, японского, болгарского, турецкого и других языков.

Таким образом, компьютерная лингвистика является одним из интенсивно развивающихся новых направлений прикладной лингвистики.

С появлением электронных корпусов многообразие форм существования языка стало более наглядным, возможности исследования языковых данных расширились. Современный лингвистический корпус содержит сотни миллионов словоупотреблений. С помощью электронного корпуса результаты примеров словоупотреблений можно получить за считанные доли секунд, что существенно упрощает задачу лингвистам. Классификация корпусов показывает существующее многообразие корпусов текстов и позволяет сориентироваться в нем для последующего проведения научного исследования.

Использованные источники:

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Корпус_современного_американского_а_нглийского_языка
2. <https://studiorum.ruscorpora.ru/about/> - Образовательный портал Национального корпуса русского языка
3. <https://postnauka.ru/video/54851> - Добровольский Д.О. Параллельные корпуса текстов.
4. <https://postnauka.ru/video/7783>. - Плуныян Владимир. Корпусная лингвистика. 14.01.2013.
5. COSMAS - German corpus. <http://corpora.ids-mannheim.de/~cosmas/>
6. Gutenberg Texts. <http://promo.net/pg/>
7. British National Corpus. <http://www.natcorp.ox.ac.uk/getting/sampler.html>
8. The Longman Corpus. <http://www.longman.com/dictionaries /corpus/ lccont.html>
9. LIMAS Corpus. <http://www.ikp.uni-bonn.de/Limas>
10. American National Corpus. <http://americannationalcorpus.org/>
11. International Corpus of Learner English// <http://jupiter.fltr.ucl.ac.be/FLTR/GERM/ETAN/CECL/cecl.html>
12. Wikipedia: URL: en.wikipedia.org/wiki/Corpus_manager